

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 484 sahifa,
9-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek bolalar folklorining etnopsixologik jihatlarini o'rganishning ahamiyati.....	10
<i>Alimbayeva Shaxlo Tursunovna</i>	
The Convergence of Educational Paradigms: Policy Borrowing, Adaptability, and Institutional Reform in Uzbekistan's Modern School System	15
<i>Lola Rakhmonovna Djurakulova, Karina Eduardovna Bushevskaya</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida valeologik kompetensiyalarni rivojlantirish	21
<i>Xudoyberdiyev G'iyosiddin Baxtiyor o'g'li, Mamatqulov Davronbek Abdig'apparovich</i>	
Autizm spektridagi buzilishlarga ega bolalar rivojlanishida STEAM ta'lim texnologiyasining pedagogik ahamiyati.....	25
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Zuhra Adizovna</i>	
Ozodlikdan mahrum qilingan shaxsning jazoni ijro etish muassasasidagi moslashuvining psixologik xususiyatlari	30
<i>Saydullayeva Muxabbat Abdullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati.....	33
<i>Shodiyeva Gulruh Xayrullayevna, Ergasheva Farog'at</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida gamifikatsion topshiriqlar asosida divergent fikrlashni shakllantirishning didaktik mexanizmlari.....	37
<i>Jalilov Muhammadali Abdumutalibovich, Saloydiov Sevaraxon Mahammadsharif qizi</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyat tajribasini shakllantirish	41
<i>Sayfiddinova Muxlisa Sayfiddinova</i>	
Harbiy xizmatchilar oilalarida inqirozlarni profilaktika qilishda ijtimoiy-psixologik xizmatlarning o'rni	45
<i>Sh. S. Kurbanova</i>	
Yosh onalarning pedagogik kompetensiyalariga oid ilmiy-nazariy yondashuvlar	49
<i>Yuldasheva Zulayxo Sadullayevna</i>	
Роль нарративно-экспозиционной терапии при работе с детьми, репатрированными из ЗОН вооружённых конфликтов	53
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar: muammo va uning yechimlari.....	57
<i>Mamatova Karomat Ilhomjonovna</i>	
Bitiruvchi sinf o'quvchilarini kasb-hunarga yo'naltirish jarayonlarida individual yondashuvning ahamiyati ...	61
<i>Asilova Sanobar Xatamboevna</i>	
Optika bo'limini o'qitishning didaktik asoslari.....	66
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Shomurodova Maftuna Tolibjon qizi, Rayimova Muazzam Xolbobo qizi</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarida kompyuter grafikasiga oid kompetensiyalarni rivojlantirish uchun Gamified Project-Based Learning asosidagi integrativ metodika ishlab chiqish	69
<i>D. Y. Pulatova, G' R. Berdiyev</i>	
Psixologik savodxonlikning o'smirlar akademik savodxonligiga ta'siri.....	76
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika darslarida loyihaviy ta'limni qo'llashning pedagogik asoslari	81
<i>Ismonov Turgunpulat To'liqinovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning tabiatga oid kompetensiyalarini rivojlantirishda mashg'ulot, ekskursiya va sayrlardan foydalanish metodikasi.....	84
<i>Maripova N. X.</i>	
Individual yondashuvga asoslangan pedagogik mexanizmlarni amaliyotga joriy etish metodikasi	88
<i>Nurova Malika Abduzairovna</i>	

Communicative Learning as a Basis for Critical Thinking Development	92
<i>Petrosyan Nelya Valerevna, Khalilova Farangiz Khoshimovna</i>	
Nikohdan oldingi hissiy-emotsional kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik omillari	97
<i>Raximova Gulxayo Alisherovna</i>	
Talabalarda chidamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati	100
<i>Shaalimov Muxtorsha Atxamovich</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ertaklar orqali tarbiya berish usullari	105
<i>X. Sh. Ochilova</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol ta'lim texnologiyalarining samaradorligi	109
<i>Xalilova Dilnoza Furkatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik madaniyatini kreativ yondashuvlar asosida shakllantirish imkoniyatlari	112
<i>Xolyigitova Bahoroy Kimsanboyevna</i>	
Bo'lajak buxgalteriya hisobi va audit sohasidagi talabarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari	117
<i>Arziyeva Visola Namozovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim mazmunini tizimlashtirishning didaktik va aksiologik tamoyillari	121
<i>Shabbazova Dilfuza Ruzikulovna</i>	
Munis Xorazmiy devonining o'rganilishi va uning tarixiy-etimologik tahlili	125
<i>Sharopova Durdona Azim qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida pedagogik kompetensiyalarni takomillashtirish asoslari	129
<i>Tashmatova Gulzoda</i>	
Maktabgacha ta'limda steam yondashuvining didaktik imkoniyatlari	133
<i>To'xtaboyeva Maftunaxon G'aniyevna</i>	
Raqamli pedagogikaning zamonaviy ta'lim rivojlanishidagi o'rni	137
<i>Tojiyeva Asila Abdimannon qizi, Pardayeva Ra'no Eshboyevna</i>	
Talabalar jamoasida uchraydigan nizoli vaziyatlarning diagnostik tahlili	142
<i>Vaxobova Muxtabar Nurmuhimmat qizi</i>	
Kreativ yondashuv asosida talabalarining kasbiy sifatlarini shakllantirish	146
<i>Xolmatova Gulhayo Ulug'bekovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasining psixologik asoslari	151
<i>Xurvaliyeva Tarmiza Latipovna</i>	
Umumta'lim maktab direktorlarining boshqaruv samaradorligini oshirishda media va axborot savodxonligini rivojlantirish modelini takomillashtirish	156
<i>Abdulxakimova Ziyoda Latibjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining darsda muammoli STEAM loyihalarini yaratish ko'nikmalarini rivojlantirish	161
<i>M. S. Achilova</i>	
Optik tushunchalarni shakllantirish metodikasi	165
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Cho'liyeva Sofiya Sobirjon qizi, Shog'dorova Moxinur Bobomurot qizi</i>	
PHET simulyatsiyalari yordamida optikani o'rgatish	169
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Toshmirzayeva Buvioysha Panji qizi, Ruziyeva Jasmira Sirojiddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari ijodiy fikrlashini o'ziga xos jihatlari	173
<i>Gafurova Shoxista Erali qizi</i>	
O'zbekiston hududlarida yengil atletika infratuzilmasi va sportchilar tayyorlash tizimini tashkiliy-boshqaruv asoslari	178
<i>Hakimova Mushtariybonu Hamidovna, Tursunpolatova Ziyoda Jahongir qizi</i>	
O'zbekistonda mustaqil fikrlash muammosi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar tahlili	181
<i>Tursunova Dilbar Zafarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Methodology for Developing Competencies in Primary Education and the Communicative Analysis of Oral Speech..... 184 Turumbetova Aygul Yusupbaevna	184
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini "Tarbiya" darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga o'rgatish metodikasi 189 Ummatkulova Sayyora Shovkatovna	189
	Boshlang'ich sinflarda matematika ta'limini tashkil etish 191 Saydullayeva Shabbona Ashraf qizi, Axtamqul Azamqulov, Anvar Yusupov	191
	Metakognitiv xabardorlik ko'rsatgichlarining ta'lim shakliga bog'liqligi..... 195 Ermatova Robiya Bekjonali qizi	195
	The Integration of Artificial Intelligence Technologies in Esp Instruction: Enhancing Professional Communicative Competence in Higher Education 199 Ismailova Shaira Ferdausovna	199
	Intercultural Communicative Competence in English Language Teaching: Preparing Global Learners 204 Maqsudova Gulnoz Olimovna	204
	Teaching Reading Through Multimodal Texts: Enhancing Comprehension and Engagement in EFL Classrooms 208 Norboyeva Shahnoza Jo'rabek qizi	208
	Digital Technologies and Cognitive Competence Development in English Language Teaching 212 Sharipova Muhabbat Erkinovna	212
	Raqamli ta'lim muhitida sun'iy intellektga asoslangan elektron o'quv resurslarini loyihalashning konseptual-pedagogik asoslari va didaktik muammolar tahlili..... 216 Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Raxmonov Ziyodillo Xusanovich	216
	Boshlang'ich ta'limda timss mezonlari: kontekstli muammolarga yondashuv 222 Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li	222
	O'qituvchilarning qadriyatlarini va stressga barqarorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning psixologik tahlili 227 Yuldashova Dilafuz Shavkatovna	227
	Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentsiyasini shakllantirish pedagogik muammo sifatida 229 Safarova Madina Azamat qizi	229
	Социально-психологические особенности отношения студентов к использованию искусственного интеллекта chatgpt в образовательной деятельности..... 233 Аскарлова Гулрух Оринбасаровна	233
	Диалог культур в произведениях русскоязычных писателей Узбекистана XXI века 239 Чернова Татьяна Алексеевна, Отакулов Ғолиб	239
	Русский язык как пространство межкультурной коммуникации в литературе Узбекистана 242 Чернова Татьяна Алексеевна, Имамов Жавлонбек, Абдурахмонов Элбек	242
	Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya va sport tadbirlarining asosiy shakllari 245 Abdukarimov Nurmaxan Amirxanovich	245
	Orol bobo obrazi orqali inson va tabiat birligining talqini 249 Hayotova Diyora Hamid qizi	249
	Yosh taekvondochilarda (10–12 yoshli) kuch, tezkorlik va ephillik sifatlarini takomillashtirish metodikasi .. 254 Iminova Z. B., Nazarova M. A.	254
	Oliy ta'lim muassasasi kafedra mudirlarida liderlik xususiyatini rivojlantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar 258 Mamatkulova Kimyoxon Abdujalilovna	258
	Mediafalsafaning oliy ta'lim tizimidagi didaktik imkoniyatlari va pedagogik funksiyalari 265 Mirabdullayev Izzatillo Isroiljon o'g'li	265
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti kun tartibini to'g'ri tashkil etishda tarbiyachining roli..... 271 Muminova Gulasal Baxodirovna	271
	Soft Skills yondashuvi asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik muloqot madaniyatini shakllantirish 275 Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi	275
	Tasviriy faoliyat jarayonida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning kognitiv jarayonlarini rivojlantirish .. 280 Sadirova Kamola Giyozovna	280

Inklyuziv ta'lim sharoitida maxsus pedagogik metodlar orqali o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvini ta'minlash.....	284
<i>Suyunova Kamola Jamshed qizi, Suvonova Kamola Rayimkulovna</i>	
Web-dizayn texnologiyalari asosida bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari o'qituvchilarining raqamli kompetentligini shakllantirish metodikasi	287
<i>Ulmasbek Abdubanapovich Yuldashev, Prof. Dr. Ayhan Istanbulu</i>	
O'smirlar axloqiy rivojlanishining psixologik determinantlari va ularni takomillashtirish mexanizmlari	293
<i>Umaraliyev Muzaffarjon Muhammadjon o'g'li</i>	
Oliy ta'limda o'zbek tili fanini o'qitish: muammo va yechimlar	297
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Folklor motivlarining bolalar xarakteri shakllanishidagi o'rni.....	300
<i>Safarova Nigora Oxunjonovna, Sayfilloyeva Jasmina Jahongirovna</i>	
Kreativ pedagogga qo'yiladigan talablar va uni shakllantirish bosqichlari	304
<i>Abdialimova Maxfuza Safarboy qizi</i>	
Biologiya darslarida STEM va biotexnologiya integratsiyasining nazariy poydevori	307
<i>Abdusamatov Abduqodir Norqul o'g'li</i>	
The Effectiveness of Project-Based Learning in Developing 21 st -Century Skills Among EFL Learners	314
<i>Axmatova Munisa Orif qizi</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning o'yin faoliyati asosida ijtimoiylashuvi.....	320
<i>P. M. Pulatova, El'muradova Madina Yangiboy qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini xalq og'zaki ijodi asosidagi didaktik o'yinlar orqali rivojlantirishning lingvopsixologik va tarbiyaviy mexanizmlari	326
<i>Muqimova Gullola Qobil qizi, Sultonov Humoyun Ulug'murodovich</i>	
Tillarni o'qitish jarayonini modellashtirishning metodologik asoslari	330
<i>Nurkeldi Jarasbayev</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining informatika ta'limidagi o'rni va ahamiyati	334
<i>Abdullayev Abubakir Narzullayevich, Xurozboyeva Sevinch Abror qizi</i>	
Научно-методологические основы организации психопрофилактической и психокоррекционной работы в практической психологии	337
<i>Ядгарова Озода Ибрагимовна</i>	
Raqamli ta'lim muhitida birlamchi manbalar bilan ishlashning sun'iy intellektga asoslangan pedagogik-metodik mexanizmlari	342
<i>Yursinboyev Jaxongir Mexrojiddin o'g'li</i>	
Zamonaviy biologiyada umumiy genetikaning o'rni va istiqbollari	348
<i>Ko'bayev Jurabek Eshmamatovich</i>	
Разработка системы мониторинга информационной безопасности для высших учебных заведений... ..	352
<i>Хамроев Шохбоз Султонмуродович</i>	
Klaster metodi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnli masala yechish ko'nikmasini rivojlantirish ..	356
<i>Atoeva Laylo Akram qizi</i>	
Ta'lim subyekti sifatida o'qituvchi va sun'iy intellektning psixologik-pedagogik xususiyatlarini qiyosiy tahlil qilish	363
<i>Mirзахmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Research Methodologies for Examining English Texts Focused on Ecotourism Destinations	366
<i>Nurbek Yavqochev</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar aqliy rivojlanishida bolalar adabiyotining o'rni.....	369
<i>Yuldoshova Mexriniso</i>	
Integrativ yondashuvning logopedik mashg'ulotlar orqali dizartriyaning korreksiyalashdagi ahamiyati	372
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi	378
<i>Axmedjanov Shuhrat Boltayevich</i>	
Og'zaki nutqni baholash va rivojlantirish omillari va nutqiy vaziyatlar	381
<i>G'aybulloyeva Feruza Bobir qizi</i>	
Hayotiy vaziyatlar asosida matematik tasavvurlarni shakllantirish	384
<i>Raimberdiyeva Sh. N., Ismoilova M. M.</i>	

The Role of Word Formation Processes in Enriching the Vocabulary of the English Language	387
<i>Qoldigiz Mirzayeva</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik rivojlanishini psixodiagnostika qilishning nazariy va amaliy asoslari	391
<i>Radjabova Dilnura Anvarbekovna</i>	
Maktabga tayyorlov yoshida aqliy tarbiyalashda didaktik o'yinlarning o'rni va ahamiyati.....	397
<i>Ziyodullayeva Ruxshona O'ral qizi, Ismoilov Bobur Tohirovich</i>	
O'quvchilarda tanqidiy fikrlash va axborotni saralash kompetensiyasini rivojlantirishning neyropedagogik mexanizmlari.....	401
<i>Xolmatova Saboxat Iloxomjon kizi</i>	
Akmeologik yondashuv asosida talabalarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishni takomillashtirish ...	408
<i>Xoshimova Muazzamxon Zaynalobidinovna</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining dirijyorlik apparatini shakllantirishda qo'llaniladigan interfaol metodlarning ahamiyati.....	413
<i>Z. A. Nuraliyeva</i>	
3-sinf ona tili darsligidagi birikuvchanlikka doir mashqlar tahlili.....	417
<i>Safarov Firuz Sulaymonovich, Hamroyeva Zahro G'afforovna</i>	
Лингво-дидактические требования к организации дистанционного обучения иностранному языку: цифровизация, инклюзия и мировой опыт	420
<i>Азимова Ситора Рахимовна</i>	
Развитие альтруистической самоотверженности у подростков на основе прогрессии навыков позитивного мышления	429
<i>Ахрарова Шоира Батыровна</i>	
“Лишний человек” и трагическое осознание своей ненужности	433
<i>Мустафоева Холида Худжагелдиевна</i>	
Talaba-psixologning kasbiy muhim sifatlarini takomillashtirish amaliy ishga tayyorlik omili sifatida	438
<i>Nurimbetova Elmira Jumamuratovna</i>	
Texnologiya faniga sun'iy intellekt texnologiyalarini integratsiya qilishning pedagogik imkoniyatlari	441
<i>Abdufatayev Sherjaxon Abduazimovich, Yaminova Nargiza Nuriddinovna</i>	
Alisher Navoiy ijodiy merosida ustoz-shogird munosabatlarining aksiologik asoslari	444
<i>Abdullayeva Sabohat G'ayratullayevna</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Enhancing English Language Teaching and Learning	448
<i>Asamatdinov Alim Baxtiyarovich, Ochilova Dilfuza Nematovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida monologik nutqni shakllantirishda savod o'rgatish, matn bilan ishlash va audiovizual vositalarning ahamiyati	451
<i>Ikromova Gulhida Axmadillo qizi, Axmadjonova Dilroz Abdulaxad qizi</i>	
Raqamlashtirish sharoitida talabalarda korrupsiyaga nisbatan intolerant madaniyatni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari.....	456
<i>Axmedova Dilnora Kobiljonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida steam texnologiyasidan foydalanishning amaliy asoslari.....	460
<i>Boltayeva Nasiba Iltom qizi</i>	
Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi.....	464
<i>Bozorova Nigora Sodiqjon qizi</i>	
Kontekstli yondashuv orqali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining lisoniy-pragmatik kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	467
<i>Eshoqulova Kamola Ibroximovna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar muloqot ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyalari	471
<i>Isoqjonova Dilfuzaxon Muxtorjon qizi</i>	
Talabalik davrida o'quv faoliyatidan qoniqqanlik va lokus nazorat o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	474
<i>Jo'rayeva Iqbolxon Po'latovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yo'l harakati xavfsizligi kompetensiyalarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish metodikasi	479
<i>Jumayev Yunus Rashidovich</i>	

“ЛИШНИЙ ЧЕЛОВЕК” И ТРАГИЧЕСКОЕ ОСОЗНАНИЕ СВОЕЙ НЕНУЖНОСТИ

Мустафоева Холида Худжагелдиевна

PhD Узбекский государственный университет мировых языков

Аннотация: В статье рассматривается феномен “лишнего человека” в русской классической литературе XIX века как воплощение трагического осознания собственной ненужности и неуместности в окружающем мире. На материале произведений А. С. Пушкина (“Евгений Онегин”), И. А. Гончарова (“Обломов”) и И. С. Тургенева (“Рудин”) анализируются различные формы экзистенциальной пустоты: онегинский сплин как запоздалое прозрение, обломовская неподвижность как осознанный отказ от жизни и рудинское красноречие без действия. Автор приходит к выводу, что “лишний человек” является не только социальным типом своей эпохи, но и вечным архетипом человека, не сумевшего реализовать собственный потенциал. Статья представляет интерес для специалистов в области литературоведения, культурологии и философии.

Ключевые слова: лишний человек, трагическое осознание, русская литература, Онегин, Обломов, Рудин, экзистенциализм, ненужность.

Annotatsiya: Ushbu maqolada XIX asr rus klassik adabiyotidagi “ortiqcha odam” fenomeni o‘z keraksizligi va atrof-muhitga mos kelmasligini fojiali anglash ifodasi sifatida ko‘rib chiqiladi. A. S. Pushkinning (“Yevgeniy Onegin”), I. A. Goncharovning (“Oblovov”) va I. S. Turgenevning (“Rudin”) asarlari misolida mavjudlikning turli shakllari tahlil qilinadi: Oneginning kech tushgan anglash holati, Oblomovning hayotdan ongli ravishda voz kechishi va Rudinning harakatsiz notiqqligi. Muallif shunday xulosaga keladi: “ortiqcha odam” nafaqat o‘z davrining ijtimoiy turi, balki o‘z salohiyatini ro‘yobga chiqara olmagan kishining abadiy arxetipidir. Maqola adabiyotshunoslik, madaniyatshunoslik va falsafa sohasidagi mutaxassislar uchun qiziqarli bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: ortiqcha odam, fojiali anglash, rus adabiyoti, Onegin, Oblomov, Rudin, ekzistensializm, keraksizlik.

Abstract: This article examines the phenomenon of the ‘superfluous man’ in nineteenth-century Russian classical literature as an embodiment of the tragic awareness of one’s own futility and displacement in the world. Drawing on Pushkin’s Eugene Onegin, Goncharov’s Oblomov, and Turgenev’s Rudin, the study analyses distinct forms of existential emptiness: Onegin’s belated self-recognition as spleen, Oblomov’s deliberate withdrawal from life, and Rudin’s eloquence unaccompanied by action. The author concludes that the ‘superfluous man’ represents not merely a social type of his era but an enduring archetype of the individual who fails to realise his own potential. The article will be of interest to scholars working in the fields of literary studies, cultural studies, and philosophy.

Key words: superfluous man, tragic awareness, Russian literature, Onegin, Oblomov, Rudin, existentialism, futility.

ВВЕДЕНИЕ

Понятие “лишнего человека” - одно из ключевых в истории русской литературы. Онегин, Печорин, Рудин, Обломов - каждый из этих героев несёт в себе особую форму трагического осознания: понимание своей ненужности, неуместности в мире, неспособности найти достойное применение собственным силам и способностям.

Этот тип героя возник как художественный ответ на реальное социальное явление: образованный человек начала - середины XIX века, видящий несправедливость крепостного строя и казённой власти, но лишённый возможности что-либо изменить. Однако литература превратила социальный тип в вечный архетип - и “лишний человек” до сих пор узнаётся в самых разных культурных контекстах.

Актуальность темы обусловлена несколькими факторами. Во-первых, образ “лишнего человека” давно вышел за границы конкретно-исторического явления и стал универсальной культурной моделью, воспроизводящейся в литературах самых разных эпох и народов. Во-вторых, в условиях современного общества, где прагматизм и эффективность признаются высшими ценностями, образ человека, отвер-

гающего навязанные стандарты успеха, вновь обретает острую философскую актуальность. В-третьих, несмотря на богатую исследовательскую традицию, единой типологии форм трагического осознания, присущих “лишнему человеку”, в науке по-прежнему не существует.

Цель настоящей статьи - выявить и систематизировать основные формы трагического осознания собственной ненужности в образах Евгения Онегина, Ильи Обломова и Дмитрия Рудина, рассмотрев каждого из них как самостоятельную модель экзистенциальной несостоятельности. Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:

- 1) охарактеризовать теоретико-методологическую базу исследования;
- 2) провести текстуальный анализ ключевых эпизодов избранных произведений;
- 3) построить сравнительную типологию трёх моделей и соотнести её с концепциями экзистенциальной философии и архетипической критики.

Научная новизна исследования состоит в применении структурированного подхода IMRAD к историко-литературному анализу, что позволяет представить результаты в формате, отвечающем международным стандартам академической публикации, и обеспечивает воспроизводимость исследовательской процедуры.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Феномен “лишнего человека” является одной из наиболее изученных проблем русского литературоведения. Термин закрепился в научном обороте благодаря критике XIX века и впоследствии стал обозначением особого типа героя, обладающего высоким интеллектуальным потенциалом, но не находящего возможности для его реализации в обществе.

Одним из первых исследователей данного явления стал В. Г. Белинский, который рассматривал Евгения Онегина как типическое выражение своего времени. Значительный вклад в осмысление проблемы внесли А.И.Герцен, Н.Г.Чернышевский и Д.И.Писарев, анализирувавшие причины социального и духовного кризиса личности в условиях российской действительности XIX века.

Особое место в изучении феномена занимает статья Н.А.Добролюбова “Что такое обломовщина?” (1859), где образ Ильи Обломова интерпретируется как результат общественной пассивности и отсутствия деятельного начала. Не менее важным является эссе И.С.Тургенева “Гамлет и Дон-Кихот” (1860), в котором автор противопоставляет рефлексию и действие, что позволяет глубже понять внутренний конфликт героев типа “лишнего человека”.

В литературоведении XX века проблема получила дальнейшее развитие в трудах Ю. М. Лотмана, Г.А.Гуковского, Б.М.Эйхенбаума и Д.С.Лихачёва. Исследователи обращали внимание на историко-культурные предпосылки возникновения данного типа, особенности его художественного воплощения и эволюцию в русской литературе.

Современные литературоведческие исследования всё чаще рассматривают “лишнего человека” не только как социальный тип определённой эпохи, но и как универсальный культурный архетип. В этом контексте особую значимость приобретают идеи экзистенциальной философии С.Кьеркегора, Ж.-П. Сартра и А.Камю, позволяющие интерпретировать внутренний кризис Онегина, Обломова и Рудина как проявление экзистенциального одиночества, отчуждения и утраты жизненного смысла.

Анализ научной литературы показывает, что большинство исследований сосредоточено либо на социально-исторической природе “лишнего человека”, либо на характеристике отдельных персонажей. Вместе с тем сравнительное изучение различных форм трагического осознания собственной ненужности в образах Онегина, Обломова и Рудина остаётся недостаточно разработанным. Именно этот аспект определяет научную значимость настоящего исследования.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование опирается на комплекс взаимодополняющих методологических подходов. В качестве ведущего использован сравнительно-исторический метод, позволяющий выявить как общие закономерности, так и специфические черты в образах трёх “лишних людей” при всём различии их художественного воплощения. Сравнение строится по нескольким параметрам: природа самоосознания героя, характер взаимодействия с окружающим миром, форма экзистенциального тупика, динамика трагического прозрения.

Наряду с компаративным анализом применяется герменевтический подход: каждый ключевой текстовый фрагмент рассматривается в контексте целого произведения и в контексте культурной эпохи. Особое внимание уделяется “говорящим” деталям - поступкам и, напротив, бездействию персонажей, а также монологам, в которых герои артикулируют своё понимание собственного положения.

Теоретическую рамку образуют три концептуальных блока. Первый - классические работы русской критики: статья Н. А. Добролюбова “Что такое обломовщина?” (1859) и эссе И. С. Тургенева “Гамлет и Дон-Кихот” (1860), в котором намечена оппозиция рефлексии и действия, принципиальная для понимания всего типа. Второй - концепции экзистенциальной философии (С. Кьеркегор, Ж.-П. Сартр, А. Камю): прежде всего понятие “экзистенциальной тошноты” и феномен абсурдного человека. Третий - архетипическая критика в традиции К. Г. Юнга и Н. Фрая, позволяющая интерпретировать “лишнего человека” как устойчивую психокультурную структуру.

Материалом исследования послужили три произведения русской классики: роман в стихах А. С. Пушкина “Евгений Онегин” (1823–1831), роман И. С. Тургенева “Рудин” (1856) и роман И. А. Гончарова “Обломов” (1859). Выбор обусловлен тем, что именно эти тексты образуют канонический ряд “лишних людей” и фиксируют три последовательных этапа в разработке типа: его становление (Онегин), философское осмысление (Рудин) и радикальное завершение (Обломов).

Процедура анализа включала несколько этапов:

- (1) выявление ключевых сцен и монологов, в которых герой осознаёт или артикулирует собственную ненужность;
- (2) классификация выявленных эпизодов по типу трагического осознания;
- (3) интерпретация каждого типа в свете избранных теоретических концепций;
- (4) сравнительное сопоставление трёх моделей с целью построения типологии.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Евгений Онегин - первый и, пожалуй, самый знаменитый “лишний человек” русской литературы. Его трагическое осознание своей ненужности выражается через сплин - особую форму экзистенциальной скуки, которую нельзя утолить ни развлечениями, ни путешествиями, ни любовью.

Пушкин с иронией, но и с подлинным сочувствием описывает положение Онегина: герой слишком умён, чтобы довольствоваться пустыми светскими радостями, но недостаточно целостен, чтобы создать что-то своё. Его попытка заняться чтением, хозяйством, наконец, любовью - всё заканчивается разочарованием. Онегин осознаёт собственную пустоту, но это осознание не становится толчком к преобразению.

Трагизм Онегина - в запоздалости прозрения. Он понимает, что мог любить, что мог жить иначе, только тогда, когда уже ничего нельзя изменить. Это осознание ненужности собственного существования - не в смысле отсутствия роли в обществе, но в смысле неиспользованной возможности быть живым.

Само слово “сплин” в пушкинском романе несёт двойную нагрузку: с одной стороны, это дань модной английской меланхолии, которую принято было культивировать в светских кругах; с другой - подлинная, незаёмная опустошённость, ставящая Онегина в положение человека, выпавшего из всех социальных ролей. Важно, что Онегин не просто скучает: он осознаёт механизм собственной скуки. Читатель наблюдает человека, знающего о своей болезни, но неспособного от неё исцелиться. Это и есть тот особый вид трагизма, который отличает “лишнего человека” от обычного неудачника: не слепота, а ясновидение как источник страдания.

Сцена финального объяснения с Татьяной (глава VIII) является кульминацией онегинского осознания: герой, наконец, ощутивший живое чувство, сталкивается с необратимыми последствиями собственного прежнего отказа от жизни. В рамках предложенной типологии онегинская модель может быть обозначена как ретроспективное прозрение: герой приходит к пониманию собственной ненужности постфактум, через боль невосполнимой утраты.

Иван Гончаров в романе “Обломов” создал, пожалуй, наиболее радикальный образ “лишнего человека”. Илья Ильич Обломов не просто страдает от скуки - он сознательно отказывается от жизни, предпочитая ей диван и грёзы. Его трагическое осознание парадоксально: он понимает, что жизнь проходит мимо, что он губит себя, и всё равно не встаёт.

Знаменитая сцена, когда Штольц упрекает Обломова в бездействии, а тот отвечает: “А что такое жизнь?” - это момент острейшего трагического осознания. Обломов не просто ленив: он не видит смысла в той жизни, которую ему предлагают, - суетной, поверхностной, лишённой подлинного содержания.

Гончаров не осуждает своего героя однозначно. В Обломове есть что-то чистое, детское, неиспорченное практицизмом. Его трагедия в том, что это чистое начало оказалось несовместимо с реальным миром. Осознание несовместимости - вот подлинная трагедия “обломовщины”.

Обломовская модель радикальнее онегинской: если Онегин пытается жить, хотя и безуспешно, то Обломов избирает бездействие как осознанную экзистенциальную позицию. Его неподвижность есть форма протеста, пусть и пассивного. История с Ольгой Ильинской свидетельствует о нереализованном потенциале: Обломов способен на глубокое чувство, но не на поступок. Принципиально важен финал: он умирает, не совершив ни одного значительного действия, и всё же его помнят с любовью. Гончаров тем самым вводит различие между утилитарной и экзистенциальной ценностью человека.

В рамках предложенной типологии обломовская модель обозначается как осознанный отказ: герой ясно видит разрыв между собой и миром и выбирает неучастие как единственно возможный ответ.

Иван Тургенев в романе “Рудин” изображает иную грань трагического осознания. Дмитрий Рудин - блестящий оратор, способный воспламенить умы и сердца, - приходит к горькому пониманию: его слова не подкреплены делом. Он вдохновляет других, но сам не способен на поступок.

Трагизм Рудина особенно остро звучит в финале: он гибнет на парижских баррикадах не во имя великой идеи, которую он понимал бы, а почти случайно, с иностранным знаменем в руках. Это гибель человека, который так и не нашёл своего места. Осознание собственной неполноты приходит к нему слишком поздно, как и к Онегину.

Тургенев создаёт тип трагического мечтателя, неспособного воплотить свои идеалы в жизни. Это осознание разрыва между словом и делом, между идеалом и реальностью - одна из постоянных тем русской литературы, актуальная далеко за пределами XIX века.

Тургенев тонко показывает механизм этого разрыва: между идеалом и его воплощением лежит пропасть воли, и именно в этой пропасти находится Рудин. В терминологии эссе “Гамлет и Дон-Кихот” Рудин - русский Гамлет: человек рефлексии, в котором “сознание убивает волю”. История его отношений с Натальей обнажает суть трагедии: в решительный момент он отступает, прикрывая отступление красивыми словами о судьбе и долге.

В рамках предложенной типологии рудинская модель обозначается как паралич воли при ясности сознания: герой отчётливо понимает разрыв между словом и делом, искренне страдает от него, но не способен его преодолеть.

На основании проведённого анализа можно предложить следующую типологию трёх моделей:

Модель I - ретроспективное прозрение (Онегин). Герой осознаёт собственную ненужность через невозможность вернуть упущенное. Трагическое осознание приходит как результат пережитой потери и носит характер запоздалого понимания.

Модель II - осознанный отказ (Обломов). Герой принимает собственную ненужность в деятельном смысле и выбирает неучастие. Трагическое осознание присутствует как постоянный фон, не становясь поводом для изменений.

Модель III - паралич воли при ясности сознания (Рудин). Герой отчётливо понимает разрыв между идеалом и действием, страдает от него, но не способен его преодолеть. Трагическое осознание принимает форму хронической неполноты.

“Лишний человек” и экзистенциализм

Выявленные три модели трагического осознания обнаруживают удивительное сходство с концепциями, разработанными в западноевропейской философии значительно позже. Онегинское ретроспективное прозрение перекликается с сартровской идеей о том, что человек “осуждён быть свободным”: свобода Онегина обернулась бременем, и он осознаёт это лишь тогда, когда последствия сделанного - вернее, не сделанного - выбора стали необратимыми.

Обломовская модель созвучна камюсовской концепции абсурда: Обломов - абсурдный герой par excellence, отказывающийся от “серьёзной” жизни ввиду осознания её бессмысленности. В отличие от камюсовского бунтаря, противостоящего абсурду активно, Обломов капитулирует, и именно в этой капитуляции заключается его особая, пассивная форма протеста.

Рудинская модель наиболее очевидно соотносится с кьеркегоровской диалектикой эстетического и этического: Рудин застрял на эстетической стадии - стадии рефлексии, красоты и слова, - так и не совершив перехода к этической стадии, требующей выбора и ответственности. Его гибель на баррикадах может быть прочитана как жест, призванный компенсировать всю прожитую жизнь одним поступком, но жест случайный и потому не избавляющий от ощущения трагической незавершённости.

Архетипическое измерение

С позиций архетипической критики все три варианта “лишнего человека” представляют собой специфические трансформации одного архетипического образа - “несостоявшегося героя”. В юнгианской терминологии этот образ связан с “тенью”: нереализованным потенциалом личности. Онегин, Обломов и Рудин видят собственную “тень” - то, чем они могли бы стать, - и не способны её интегрировать.

В терминологии Нортропа Фрая три героя занимают промежуточное положение между трагическим и ироническим модусами: они достаточно велики, чтобы вызвать сочувствие, но недостаточно деятельны, чтобы быть подлинными трагическими героями. Это промежуточное положение определяет особую форму их “лишности”: они не злодеи и не неудачники в обычном смысле, а люди, стоящие на пороге свершения, - и не переступающие его.

Актуальность типа в современном контексте

“Лишний человек” не устарел. Он живёт в каждой культуре, где образованный, чувствительный человек сталкивается с миром, не готовым принять его таким, каков он есть. В современной социологии близкое явление описывается через понятия “прекариат” (Г. Стэндинг), “синдром самозванца” и “экзистенциальный вакуум” (В. Франкл). Принципиальное отличие русского варианта в том, что русская литература сделала это переживание центральной темой, превратив “лишность” в главный предмет художественного и философского исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

“Лишний человек” в русской литературе - это воплощённое трагическое осознание несоответствия между человеческим потенциалом и реальными условиями существования. Онегин, Обломов, Рудин - каждый из них осознаёт свою ненужность, но каждый - по-своему: через скуку, через отказ от жизни, через неспособность к действию.

Этот тип героя не устарел. Он живёт в каждой культуре, где образованный, чувствительный человек сталкивается с миром, не готовым принять его таким, каков он есть. Русская литература дала этому типу имя и глубину психологической разработки, сделав его одним из самых узнаваемых архетипов мировой словесности.

Проведённый анализ позволил выявить три принципиально различные модели трагического осознания: ретроспективное прозрение (Онегин), осознанный отказ (Обломов) и паралич воли при ясности сознания (Рудин). Каждая из трёх моделей обнаруживает глубокое сходство с концепциями экзистенциальной философии - сартровской идеей свободы как бремени, камюсовской концепцией абсурда и кьеркегоровской диалектикой эстетического и этического. Это сходство свидетельствует о том, что русская литература XIX века независимо пришла к экзистенциальным вопросам, которые западная мысль сформулировала в понятиях значительно позже.

Перспективы дальнейшего исследования связаны с расширением материала – включением образа Печорина, а также героев позднейшей русской и мировой литературы. Отдельного внимания заслуживает гендерное измерение темы: существует ли “лишняя женщина” и каковы формы её трагического осознания? Эти вопросы открывают широкое поле для сравнительно-литературного и философского исследования.

Использованная литература:

1. Гончаров И.А. Обломов. - М.: Художественная литература, 1984. - 496 с.
2. Пушкин А.С. Евгений Онегин. - М.: Эксмо, 2018. - 256 с.
3. Тургенев И.С. Рудин. - М.: Наука, 1980. - 304 с.
4. Тургенев И.С. Гамлет и Дон-Кихот // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. - М.: Наука, 1980. - Т. 5. - С. 330-348.
5. Добролюбов Н.А. Что такое обломовщина? // Современник. - 1859. - № 5. - С. 14-38.
6. Манн Ю.В. В поисках живой души: “Мёртвые души”: писатель - критика - читатель. - М.: Книга, 1984. - 415 с.
7. Камю А. Миф о Сизифе / Пер. с фр. А. Руткевича. - М.: АСТ, 2016. - 224 с.
8. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм - это гуманизм / Пер. с фр. М. Грецкого. - М.: Политиздат, 1953. - 38 с.
9. Кьеркегор С. Или - или / Пер. с дат. Н. Исаевой. - М.: Академический проект, 2014. - 775 с.
10. Юнг К.Г. Архетипы и коллективное бессознательное / Пер. с нем. - М.: АСТ, 2019. - 496 с.
11. Фрай Н. Анатомия критики / Пер. с англ. - М.: НЛО, 2020. - 640 с.
12. Франкл В. Человек в поисках смысла / Пер. с нем. - М.: Прогресс, 1990. - 368 с.
13. Standing G. The Precariat: The New Dangerous Class. - London: Bloomsbury, 2011. - 198 p.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.